

TEMURIYLAR DAVRI TILSHUNOSLIGI VA TAFTAZONIY–ZAMAXSHARIY MEROSINING ZAMONAVIY AHAMIYATI

Shukurov Foziljon Mahmudovich
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351037>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Temuriylar davrida tilshunoslik ilmining rivoji, ko'p tilli ilmiy muhit va davr olimlari merosi tahlil qilingan. Ayniqsa, Taftazoniyning til, ma'no va tafakkurga oid nazariy qarashlari yoritilib, u Zamaxshariy asarlari bilan qiyosiy o'rganilgan. Shuningdek, ularning asarlarining bugungi o'rganilishi, ilmiy ahamiyati va mavjud muammolari ko'rsatilib, klassik va zamonaviy tilshunoslik o'rtasidagi bog'liqlik asoslangan. Maqola natijalari klassik va zamonaviy tilshunoslik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Temuriylar davri, tilshunoslik, Taftazoniy, semantika, grammatika, qiyosiy tahlil, zamonaviy tilshunoslik.

Аннотация: В данной статье анализируются развитие лингвистической науки в эпоху Тимуридов, формирование многоязычной научной среды и научное наследие ученых этого периода. Особое внимание уделено теоретическим взглядам Тафтазани на язык, значение и мышление, которые рассматриваются в сравнении с трудами Замахшари. Также освещаются современное изучение их работ, их научная значимость и существующие проблемы. Результаты статьи имеют важное значение для понимания взаимосвязи классической и современной лингвистики.

Ключевые слова: Эпоха Тимуридов, лингвистика, Тафтазани, семантика, грамматика, сравнительный анализ, современная лингвистика.

Abstract: This article analyzes the development of linguistic science during the Timurid period, the formation of a multilingual scholarly environment, and the intellectual legacy of scholars of that era. Particular attention is given to al-Taftazani's theoretical views on language, meaning, and thought, examined in comparison with the works of al-Zamakhshari. The study also highlights the modern reception, scholarly significance, and existing challenges in studying their works. The findings contribute to understanding the relationship between classical and modern linguistics.

Keywords: Timurid period, linguistics, al-Taftazani, semantics, grammar, comparative analysis, modern linguistics.

Kirish: XIV–XV asrlar Markaziy Osiyo va Xuroson hududida ilm–fan, madaniyat va adabiyotning yuksalishi bilan xarakterlanadi. Temuriylar davrida tilshunoslik ilmi ham keng rivojlanib, arab, fors va turkiy tillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va muloqot natijasida yangi ilmiy yondashuvlar shakllandi [4:632–637]. Ushbu maqolada Temuriylar davrida tilshunoslik rivoji, shu davr olimlari faoliyati, ayniqsa Taftazoniy merosi, uning asarlarini Zamaxshariy bilan qiyosiy tahlil qilish, hamda bu asarlarning bugungi kundagi o'rganilishi va dolzarbligi tahlil qilinadi.

Tahlil va natijalar: Temuriylar davrida ilm–fan davlat homiyligida rivojlangan bo'lib, Samarqand va Hirot kabi shaharlar yirik ilmiy markazlarga aylangan. Bu davrda arab, fors va turkiy tillar faol qo'llanilgan. Ko'p tilli muhit tilshunoslik tadqiqotlariga turtki berib, qiyosiy tilshunoslik, lug'atchilik va balog'at ilmining rivojlanishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, til va tafakkur munosabatiga doir nazariy qarashlar shakllana boshladi.

Bu davrda bir qator yirik olimlar faoliyat ko'rsatgan. Jumladan Alisher Navoiy – o'zbek tilining ilmiy va adabiy maqomini yuksaltirgan bo'lsa, Abdurahmon Jomiy – fors-tojik adabiy uslubni takomillashtirda va Sharafiddin Ali Yazdiy – tarixiy asarlarda yuqori uslubiy tilni

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

qo‘lladi. Ayniqsa, qomusiy olim Muhammad ibn Umar Sa‘iddin at-Taftazoniy - محمد بن عمر سعد الدين التفتازاني (1322 - 1392) tilshunoslikning nazariy asoslarini rivojlantirganligi bilan ajralib turadi [6:72]. Xususan, uning “شرح الغزي في التصريف” (“*G‘azzuynuz tasrif (morfologiya)ga oud uapxu*”), “مختصر المعاني” (“*Ma’nolar haqida qisqacha qo‘llanma*”), “شرح العقائد النسفية” (“*Nasafiy aqidasi sharhi*”) asarlari klassik tilshunoslik (arabiy filologiya)ning asosiy manbalari, ayniqsa Temuriylar davri ilmiy muhitini aks ettiradi va hozirgi tilshunoslik sohalari (sintaksis, morfologiya, semantika)ga yaqin g‘oyalarni o‘z ichiga oladi.

Taftazoniy tilshunoslikni mustaqil fan sifatida emas, balki mantiq, kalom va balog‘at bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganadi [5:128]. Uning qarashlarida so‘z (lafz) va ma‘no munosabati, nutqning kontekstga bog‘liqligi, tilning tafakkur bilan aloqasi kabi masalalar markaziy o‘rin tutadi. Uning asarlari balog‘at ilmini tizimlashtirib, semantika va pragmatikaga yaqin nazariy asoslarni shakllantirdi. O‘z navbatida, bu sohada arab lingvistikasi asoschilaridan biri - Abu-l-Qosim Mahmud bin Umar az-Zamaxshariy - أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (1075 - 1144) xizmatlarini ta’kidlash o‘tish joizdir. Uning “المفصل في صناعة الإعراب” (“*I‘rob san‘ati haqida mufassal (batafsil) asar*”), “أساس البلاغة” (“*Balog‘at asoslari*”), “الكشاف” (“*Kashshof (ya‘ni ochib beruvchi, izohlovchi tafsir)*”), “مقامات الزمخشري” (“*Zamaxshariyning maqomalari*”) asarlari klassik tilshunoslikning poydevori hisoblanib arab grammatikasi, lug‘atshunoslik va balog‘atni birlashtirgan va Temuriylar davrida ta‘lim tizimining asosiy qismi bo‘lgan. Shuning uchun u qiyosiy va tarixiy tilshunoslikka ham bilvosita hissa qo‘shgan deyish mumkin.

Zamaxshariy va Taftazoniy bir xil ilmiy an‘anaga mansub bo‘lsa-da, ularning yondashuvi farq qiladi. Chunonchi, Zamaxshariy grammatika va tafsirga asoslangan, tilni amaliy jihatdan tahlil qiladi, shakl (grammatik tuzilish) orqali ma‘noni tushuntiradi [7:98]. Taftazoniy esa mantiq va balog‘atga asoslangan tilni nazariy va falsafiy jihatdan o‘rganadi, ma‘no va kontekstni markazga qo‘yadi. Shu tariqa, Zamaxshariy tilning “qurilishini”, Taftazoniy esa “mazmuni va mohiyatini” ochib beradi [2:319].

Ularning asarlarining ahamiyati shundan iboratki, Zamaxshariy asarlari arab grammatikasini mukammallashtirdi, tafsir va tilshunoslikni birlashtirdi hamda matn tahlilining ilmiy asoslarini yaratdi. Taftazoniy asarlari esa balog‘at nazariyasini tizimlashtirib semantika va uslubiyatni rivojlantirdi, til va mantiq o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochdi [3:858]. Ularning merosi birgalikda klassik tilshunoslikning to‘liq nazariy tizimini shakllantirdi.

Hozirgi davrda ushbu olimlar asarlari sharqshunoslik va filologiya, arab tilshunosligi tarixi tadqiqotlari, semantika va pragmatika sohalari, Qur‘on tafsiri va matn tahlilida faol o‘rganilmoqda [7:11–49]. Taftazoniy qarashlari kognitiv tilshunoslik va pragmatikaga yaqin bo‘lsa [5:27], Zamaxshariy ishlari zamonaviy matn lingvistikasiga mos keladi.

Shu bilan birga, qayd qilish kerakki, bugungi kunda bu buyuk olimlarning merosini o‘rganishda ayrim muammolar mavjud. Jumladan, klassik asarlarning to‘liq va tanqidiy nashrlari yetarli emas va ularni zamonaviy tilshunoslik nazariyalari bilan integratsiya qilish muammosi o‘z yechimini topmagan. Tarjima va talqinda ham turli qarashlar mavjud bo‘lib yosh tadqiqotchilar orasida klassik merosga qiziqishning kamayishi ham kuzatiladi.

Shu bilan birga, ushbu meros milliy va mintaqaviy ilm–fan tarixi, til va tafakkur munosabatini tushunish, zamonaviy nazariyalarni boyitish uchun juda dolzarb hisoblanadi [8:37].

Xulosa: Temuriylar davri tilshunoslik ilmi taraqqiyotida muhim bosqich bo‘lib, bu davrda tilning amaliy va nazariy jihatlari bir vaqtda rivojlandi. Zamaxshariy va Taftazoniy merosi esa ushbu jarayonning ikki muhim yo‘nalishini – grammatik va semantik tahlilni ifoda etadi [3:859].

Ularning asarlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, klassik va zamonaviy tilshunoslik o‘rtasidagi ilmiy ko‘prik vazifasini bajarmoqda. Shu sababli, ushbu merosni chuqur o‘rganish va uni yangi ilmiy yondashuvlar bilan boyitish zamonaviy tilshunoslikning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. Beirut: Dar al-Ma‘rifa, 2009, vol. II, p. 54.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Ibn Imod. *بَدَائِرُ الدَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَنْ دَهَبَ*. J. 6. Doru-l-kitobi-l-ilmiya, 2003. – B. 319.
3. Muhammad Shavkoniy. *البدر الطالع*. – Damashq, Bayrut. Dor ibn Kasir, 2006. – B. 859.
4. O'rta asr sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy-falsafiy merosi ensiklopediyasi. – Samarqand. Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2016. – B. 632–637.
5. Sa'duddin Taftazoniy. *شرح العقائد النسفية*. – Lakhnay. 1322/1904. – B. 128.
6. Taftazani, Sa'd al-Din. *مختصر المعاني*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2001.
7. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. *Самарқанднинг сара уламолари*. Тошкент: Hilol-p[Nashr. 2029. 112 б.
8. Heinrichs, Wolfhart. *Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis*. Leiden: Brill, 2008. 350 p.